

“MATEMATIKA MASG'ULOTLARDA ESTETIK TARBIYA ELEMENTLARI”.

Kurbanov Rustam Urazmetovich-matematika fani o'qituvchisi.

Xorazm viloyati Shovot tumani 7-maktab.tel. 914258922,telegram-914258922

Elektron pochta: gurbonovr542@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi zamon ta'lim sohasida har xil metodlar, innovatsion

texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan talab, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bularni qo'llash har bir pedagogning vazifasi bo'lib, bolalar darsni oson tushinib olishiga muhit yaratib berishi lozim. Agar, o'qituvchi darsni qancha qiziqarli qilsa, bola darsga shuncha qiziqib, darsni yaxshi tushinadi va yaxshi o'zlashtiradi. Ushbu maqolada bilim olish bilan birgalikda olgan bilimlarimiz naqadar matamatika fanining jozibadorligini va fanlarni o'zlashtirishda bilim olishga intilishni, qiziqishni yanada kuchaytiradi. Estetik tarbiya olish o'quvchilarni xalqaro baholash tizimiga tayyorlashga juda kata yordam bo'ladi degan umiddamiz.

Kalit so'zlar: Estetika, go'zal yechim, shaklning go'zalligi, xalqaro baholash tizimi.

Annotation: Various methods in modern education, innovativeThe demand for technology, pedagogical and information technologies in the educational process is growing. It is the responsibility of every educator to apply these and to create an environment in which children can easily understand the lesson. The more interesting the teacher is, the more the child will be interested in the lesson, the better he will understand and master the lesson. The knowledge gained in this article will enhance the attractiveness of mathematics and the desire to learn in the sciences. We hope that aesthetic education will greatly help to prepare students for the international assessment system.

Keywords: Aesthetics, beautiful solution, beauty of form, international rating system.

Agar matematika go'zal bo'lmaganda edi, ehtimol matematikaning o'zi ham mavjud bo'lmasdi,

Aks holda qanday kuch insoniyatning buyuk daholarini bu qiyin fanga torta olardi.

Chaykovskiy.

Matematika mashg'ulotlarda estetik tarbiya bera oladimi?

Estetik taraqqiyot go'zallikni his etishni takomillashtirishga, ijodkorlikka ko'maklashishga, go'zallik qonunlarini bilishga dav'at etadi. Mutaxassislar estetik tarbiyani quyidagicha tariflashadi: “insonga idrok qilish malakalarini hosil qilishga va uni mukammallashtirishga hayot va san'atda go'zal hamda yuksak asoslar

yaratishga, uni to'g'ri tushunishga, qadrlashga imkon beradigan tadbirlar sistemasidir”

Kishining estetik ongi uning aqliy rivojlanishi bilan chambarchas bo'g'liqdir. Chernishevskiy; “haqiqiy hayot - aql va yurak hayotidir degan. Matematiklar orasida “ musiqa qalb matematikasi bo'lsa, matematika miya musiasidir” – degan ibora bor.

Fan bilish san'ati, san'at esa hayot fani deb hisoblanishi bejiz emas. “Romantilik – barcha narsaga, shu jumladan fanga va bilishga ham xosdir” deb yozadi Paustovskiy. Kishi qancha ko'p narsa bilsa, u shuncha tez idrok etadi, uni poeziya zich o'rab oladi va shu bilan baxtlidir.

Matematika mashg'ulotlarida estetik tarbiya elementlari ikki maqsadni ko'zda tutishi mumkin: birinchidan, go'zallikni ko'ra bilish va uni yaratishda ishtirok etish qobiliyatini tarbiyalaydi, ikkinchidan, matematika sevish va unga ya'nada qiziqishni uyg'otish vazifasi bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarda go'zallikni his etishni tarbiyalash kerak, buning uchun tafakkurni kuchliroq rivojlantirish kerak. Matematika bilan shug'ullanuvchi odam masalaning (agar masala murakkab, shu bilan birga bizga qiziq, yechimi esa standart bo'lmasa) yechimini topishda erishgan muvaffaqiyatidan olgan zavqi bundan keying ishi uchun va olg'a qarab harakat qilish uchun yaxshi omil bo'lib xizmat qiladi. Ijobiy emosiyaning tug'ilishi miyaning ishiga samarali natija berar ekan. O'qituvchining vazifasi bu imkoniyatlarni tushinish va tushuntirib berish maqsadlarida foydalanishdan iborat. Biz o'quvchilarga ularning go'zallikni his etishni, qiziqish va zavqlanish tuyg'ularini his etishni o'rganishlariga, go'zal narsalarni payqashlariga, qadrlashlariga va uni yaratishlariga yordam berishimiz kerak.”Go'zallik”, “go'zallikni his etish” deganida nimani tushunmoq kerak? Go'zallikni his etish, zavq olish bilan birga ro'y beruvchi ajoyib emotsiyadir. Go'zallikning atrim turlari quyidagichadir:

- a)Narsa shaklining va bu narsa elementlari guruhining chiziqlar, rang, o'lchamlari va hakoza go'zalligidir.
- b)Fikrning va uning ifodalanishining go'zalligi, o'z aqlining va boshqa kishilar kuchini sezish, ijobiy quvonchi.
- c)Kishi xulqining jamiyatdagi go'zalligi.
- d)Go'zallikning sado go'zalligi, hid go'zaligi kabi ham turlari bor.

Shaklning go'zalligi: Go'zalikni ko'rish va sezish orqali mushohada qilish birinchi navbatda, uning boshlang'ich elementlarini – rangini, chiziqlarini, shaklini, ularning uyg'unligini va mutanosibligini nozik idrok etishni nazarda tutadi. Biz matematika matematika mashg'ulotlarini o'rganayotganda go'zalikni boshlang'ich elementlari – shakl va chiziq'larga duch kelamiz. Ko'pincha go'zalikning mazmunini tashkil etuvchi mutanosiblik tushunchasi asosida matematik munosabatlar yotadi.

Qadimgi yunon faylasufi Platon (eramizdan oldingi 427-347 yillar) bunday deb yozgan: "Deyarli hamma ko'rish orqali idrok qilinayotgan go'zallik qismlarinig bir-biri va butun bir nafis bo'yoqlari bilan mutanosibligini vujudga keltiradi. Buni tasdiqlayotganlar uchun ham, umuman barcha yolg'onlar uchun ham go'zallik bo'lishlik- simmetrik va mutanosib bo'lishlik demakdir".

Geometriyani, chiziqlarning va boshqa geometrik shakllarning go'zalligini, mutanosibligini, simmetrigilini sezmasdan o'rganib bo'lmaydi. Faqat matematika aniqrog'i geometriya har bir kishiga geometrik shakllar chiziqlari guruhining tashqi go'zalligidan zavq olishgagina emas balki go'zallik asosida ichki tuyg'ularga zavq olishga undaydi.

Go'zallikni his qilishga dav'at etuvchi ba'zi masalalarni ko'rib chiqamiz.

1. Ba'zi bir muntazam ko'pyoqlar:

2. Quyidagi chizmada $R = 5$, $r = 3$ bo'lsa, u holda eng kichik aylanani uzunligini toping:

Yechish:

OB, EC va FD to'g'ri chiziqlar AB o'g'ri chiziqqa perpendikular (urinmalar bo'lgani uchun), demak OB, EC va FD to'g'ri chiziqlar parallel to'g'ri chiziqlar bo'ladi. Proporsional kesmalar haqidagi teoremdan $\frac{DF}{CE} = \frac{CE}{BO}$ yani $\frac{x}{r} = \frac{r}{R}$. Bundan $xR=r^2$ va $x=\frac{r^2}{R}$ bo'ladi. Kichik aylana uzunligi $2\pi x = 2\pi \frac{r^2}{R} = \frac{2\pi r^2}{R}$. $R=5$ va $r=3$ dan, $2\pi x = \frac{2\pi 3^2}{5} = \frac{18\pi}{5} = 3,6\pi$. Javob: $3,6\pi$.

Me'morchilikda geometriya

- 3.
- 4. FERRIS CHARXPALAGI

Go'zal yechim tushunchasi: Biror matematik masala muammo, yoki tenglama yechish, ifodalarni soddalashtirish yoki ularning qiymatini toppish qilinadigan bo'lsa, ularni yechish (yoki isbotlash) usullarini toppish talab qilinadigan bo'lsaki, bunday yechimlar go'zal yechimlar deyiladi. Go'zal yechimlarga ega bo'lgan bir nechta masalalarni ko'rib chiqamiz.

5. $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ tenglama haqiqiy ildizlarga ega ekanligini isbotlang.

Isboti: $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca) = 0 \Rightarrow D=4[(a+b+c)^2 - 3ab - 3bc - 3ca] = 4[a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca] = 2[a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + c^2 - 2ca + a^2] = 2[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0$. Ya'ni bu esa diskriminant 0 dan kichik emas va tenglama yechimga egaligini bildiradi.

6. $7777^{2222} + 2222^{7777}$ sonini 9 ga bolinishini isbotlang?

Isbot: $a^n + b^n$ yig'indi n toq natural son bo'lsa, $a+b$ ga bo'linadi

$a^n - b^n$ ayirma esa n ning ixtiyoriy natural qiymatida $a-b$ ga bo'linadi. $7777^{2222} + 2222^{7777} = 7777^{2222} - 1 + 2222^{7777} + 1 = 7777^{2222} - 1^{2222} + 2222^{7777} + 1^{7777} = (7777-1) \cdot A + (2222+1) \cdot B = 7776A + 2223B = 9 \cdot 864A + 9 \cdot 247B = 9 \cdot (864A + 247B)$ bu ifoda qiymati 9 ga bo'linishi ravshan. Shuni isbot qilish kerak edi.

7. Idishda 64 kg un bor. Ikki pallali tarozida toshlardan foydalanmasdan 23 kg unni qanday o'lchash mumkin?

Yechish: 64kg unni ikki pallali tarozida 32kg dan ikkita bo'lakka ajratamiz. [32kg va 32kg]. Xuddi shunday 32kg ni 2ta 16kg likka. 16kg ni 2ta 8kg lik va 8kg ni 2ta 4kg likka. 4kg ni 2ta 2kg likka va 2kg 2ta 1kg likka ajratsak. Unimiz 32kg, 16kg, 8kg, 4kg, 2kg, 1kg va 1kg ga ajraladi. Bulardan 16kglik, 4kglik, 2kglik va 1ta 1kglikni olsak, $23kg = 16kg + 4kg + 2kg + 1kg$ bo'ladi. **Javob:** $23kg = 16kg + 4kg + 2kg + 1kg$ bo'ladi.

8. Noldan farqli a, b, c sonlar uchun $a+b+c=26$, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 28$ bo'lsa, $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a}$ ni toping .

Yechish: $a+b+c=26$, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 28$ dan, $(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = 26 \cdot 28 = 728$. $(a+b+c)(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) = 1 + \frac{a}{b} + \frac{c}{c} + \frac{b}{a} + 1 + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{c}{b} + 1 = 3 + \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} = 728$ va $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b} + \frac{b}{a} = 725$. **Javob:** 725.

9. Isbotlang: $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n-1}{n!} = 1 - \frac{1}{n!}$

Isbot: $\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n-1}{n!} = \frac{2-1}{2!} + \frac{3-1}{3!} + \frac{4-1}{4!} + \dots + \frac{n-1}{n!} = (\frac{2}{2!} - \frac{1}{2!}) + (\frac{3}{3!} - \frac{1}{3!}) + (\frac{4}{4!} - \frac{1}{4!}) + \dots + (\frac{n}{n!} - \frac{1}{n!}) = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} = 1 - \frac{1}{n!}$ Shuni isbot qilish kerak edi.

Adabiyotlar:

1. Ziyonet.uz.

2. uzedu.uz

3. eduportal.uz

4. "O'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlash", Mirzahmedov va boshqalar.

5.5-11- sinf darsliklari

6."Fizika va matematika" jurnalari

7.O'quvchilarni xalqaro tadqiqotlashga tayyorlashga mo'ljallangan"AXBOROTNOMA" ning I,II,III-qismlari.